

Коломієць Михайло Романович,
аспірант кафедри землеробства ХДАЕУ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА АДАПТИВНІСТЬ АГРОЦЕНОЗІВ ГОРОХУ В УМОВАХ АГРОВОЛЬТАЇЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Сучасне сільськогосподарське виробництво в Україні стикається з низкою викликів, що обумовлені глобальними кліматичними змінами. Підвищення середньорічних температур, нерівномірність опадів та екстремальні погодні явища істотно впливають на стабільність вирощування зернобобових культур, зокрема гороху [1, с.5]. Агровольтаїка, що поєднує фотоелектричні панелі з посівами на спільній площі, є новаторським підходом, який одночасно забезпечує генерацію сонячної енергії та формує захисний мікроклімат для культур, чутливих до підвищених температур [2, с.352].

Горох є культурою, яка проявляє високу чутливість до спеки, особливо у фази цвітіння та формування бобів. В умовах Степу та Лісостепу України ярий горох часто потрапляє під вплив літньої посухи через дефіцит вологи у критичні фази органогенезу. Ситуація додатково ускладнюється непередбачуваністю весняних польових робіт. Як спостерігається в поточному сезоні, фізична стиглість ґрунту настає пізно, що зміщує терміни сівби на більш пізні дати. Це автоматично підставляє рослини під пік літньої спеки на етапі генеративного розвитку. Альтернативою міг би стати горох зимуючий, який ефективно використовує весняні запаси вологи та уникає червневої спеки [1, с.6]. Проте досвід поточного року показав ризикованість цього напрямку: через утворення льодової кірки на полях значна частина посівів зимуючого гороху в регіонах України була втрачена (досвід практичного землеробства, 2026).

Впровадження гороху в агровольтаїчні системи є одним із способів зменшення термічного стресу та запобігання деградації агроценозів під впливом високих температур. Доцільність такого підходу обґрунтована формуванням специфічного мікроклімату, де фотоелектричні модулі виконують роль захисного екрана, що суттєво знижує температуру поверхні ґрунту та приземного шару повітря [2, с.353].

Для такої культури, як горох, подібна зміна середовища забезпечує продовження фотосинтетичної активності навіть у періоди пікової інсоляції, що запобігає передчасному припиненню органогенезу. Разом із терморегуляцією, агровольтаїчні конструкції сприяють збереженню вологи через зменшення прямого випаровування з ґрунту, що підвищує ефективність використання водних ресурсів, особливо в умовах пізньої весни та швидкого вичерпання продуктивних запасів вологи. Загальне зниження евапотранспірації в межах системи дозволяє підтримувати стабільний і м'який гідротермічний режим, який забезпечує гомеостаз агрофітоценозу та підвищує його стійкість до абіотичних стресів сучасного клімату [3, с. 2-4].

Результати досліджень свідчать про те, що вирощування бобових культур в умовах специфічного світлового режиму агровольтаїчних систем характеризується яскраво вираженими адаптивними особливостями.

Незважаючи на зниження загальної біомаси рослин через обмеження сонячної радіації порівняно з відкритими ділянками, спостерігається суттєве покращення якісних параметрів урожаю. Зокрема, в умовах часткового затінення відбувається трансформація азотного метаболізму, що сприяє накопиченню сирого протеїну в сухій речовині бобових до рівня 25.8% проти 20.9% на контрольних посівах. Поряд із підвищенням вмісту білка, рослини, вирощені під фотоелектричними модулями, характеризуються оптимізацією вуглеводного складу, що виявляється у зниженні частки нейтрально-детергентної клітковини та одночасному зростанні показників її перетравності. Така зміна хімічного складу безпосередньо корелює з підвищенням загальної кормової та харчової цінності вирощеної продукції. Крім того, формування агровольтаїчного мікроклімату позитивно впливає на мінеральний склад фітомаси, сприяючи інтенсифікації накопичення кальцію та інших есенціальних мінеральних елементів, що додатково підтверджує біологічну цінність продукції, отриманої в умовах комбінованого землекористування [3, с. 3-6].

Для успішного вирощування гороху в таких системах необхідно враховувати архітектуру конструкцій. Оптимальна висота встановлення панелей становить від 1 до 1,5 метрів, що забезпечує достатню циркуляцію повітря. Орієнтація панелей (наприклад, схід-захід або північ-південь) має обиратися так, щоб максимізувати світловий потік у критичні фази росту гороху [2, с.353].

Підсумовуючи, можна констатувати, що впровадження агровольтаїчних систем є одним із найбільш перспективних інструментів підвищення адаптивного потенціалу та стійкості агроценозів гороху до зростаючих кліматичних викликів в Україні. Попри ймовірність певної депресії валового збору біомаси, функціонування таких систем гарантує надійний захист рослин від критичних температурних навантажень саме у вразливій фазі генеративного розвитку. Економічний ефект від застосування агровольтаїки базується на синергії вологозбереження та суттєвого покращення біохімічних параметрів продукції — зокрема зростання вмісту протеїну та покращення перетравності сухої речовини. Важливим аспектом є фінансова диверсифікація діяльності агропідприємств: стабільна генерація електроенергії дозволяє нівелювати економічні ризики, пов'язані з втратою врожаю через екстремальні погодні аномалії, такі як тривалі літні посухи або утворення льодової кірки на посівах зимуючих форм. Першочерговим завданням для подальшого наукового пошуку залишається цілеспрямована селекція генотипів гороху, морфо-біологічні особливості яких дозволяють максимально ефективно реалізувати потенціал продуктивності в умовах часткового затінення, а також розробка диференційованих схем інсталяції фотоелектричних модулів з урахуванням специфіки конкретних ґрунтово-кліматичних зон України.

Список використаних джерел

1. Аверчев О.В., Нікітенко М.П., Литвиненко О.І. Горох зимуючий як інструмент кліматично-адаптивного бобового виробництва в умовах Степу України. *Таврійський науковий вісник*. 2025. Т.1, №145. С.3–12. URL: <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2025.145.1.1>

2. Сидякіна О. В., Подрезов І. О. Інноваційні підходи до оптимізації агровольтаїчних систем — шлях до підвищення продуктивності соняшнику. *Міжнародна міжгалузева конференція «Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні»* м. Київ, 2025. С. 351–355

3. Portner S. L., Buchanan E. S., Heins B. J., Reese M. H. Forage Biomass and Nutritive Value of Grasses and Legumes Grown Under Agrivoltaic Systems. *AgriVoltaics Conference Proceedings*. 2024. Vol. 2. URL: <https://doi.org/10.52825/agripv.v2i.979>